

MIRZO ULUG`BEKNING HAYOTI VA FAOLIYATI**Muhammadova Nigora Dilmurod qizi****Farg'ona davlat universiteti****Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) Yo'nalishi 1-bosqich talabasi****Karimjonova Shahlo Ravshanjonovna****Ilmiy rahbar: Filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19232883>**

Annotatsiya: Ushbu maqola buyuk davlat arbobi, olim va astronom Mirzo Ulug'bek ning hayoti va ilmiy faoliyatini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada uning ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi, ayniqsa astronomiya va matematika sohasidagi ishlari yoritiladi. Shuningdek, Ulug'bek tomonidan tashkil etilgan ilmiy maktab va uning jahon ilm-fanidagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Mirzo Ulug'bek, astronomiya, rasadxona, yulduzlar jadvali, ilm-fan.

Abstract: This article is devoted to the life and scientific activity of the great ruler and astronomer Mirzo Ulug'bek. The article highlights his contribution to the development of science, especially astronomy and mathematics. It also analyzes the scientific school founded by Ulugh Beg and his role in world science.

Key words: Mirzo Ulugh Beg, astronomy, observatory, star catalogue, science

Аннотация: Данная статья посвящена жизни и научной деятельности великого ученого и правителя Mirzo Ulug'bek. В статье рассматривается его вклад в развитие астрономии и математики, а также значение его научной школы в мировой науке.

Ключевые слова: Мирзо Улугбек, астрономия, обсерватория, звёздный каталог, наука

Markaziy Osiyo tarixida ilm-fan rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk allomalardan biri - Mirzo Ulug'bek hisoblanadi. U nafaqat davlat arbobi, balki mashhur astronom, matematik va ilm-fan homiysi sifatida tarixda chuqur iz qoldirgan. Mirzo Ulug'bek Temuriylar sulolasining vakili bo'lib, ilm-fan va madaniyat rivojiga katta e'tibor bergan. Uning tashabbusi bilan Samarqand ilmiy markazga aylangan va bu yerda ko'plab olimlar faoliyat yuritgan.

Mirzo Muhammad ibn Shohruh ibn Temur Ulug'bek Qo'rag'oniy (1394-1449) - buyuk astronom va matematik, o'z davrining atoqli allomasi, davlat arbobi, Movaraunnahrni 1441-1449 yillar boshqargan, mashhur hukmdor va sohibqiron Amir Temurning nabirasi. Ulug'bek (Muhammad Tarag'ay) 1394 yil 22 mart kuni hozirgi Ozarbayjon hududidagi Sultoniya shahrida tavallud topgan. Uning ta'lim olishida o'sha davrning mashhur olimlari katta rol o'ynagan. Ulug'bek Samarqandni ilm-fan markaziga aylantirib, ko'plab ilmiy maktablar tashkil qilgan. Uning davrida Samarqand Sharqning eng yirik ilmiy markazlaridan biriga aylangan. Yoshligida Ulug'bek fan va san'at turlariga, ayniqsa, matematik va astronomiyaga katta qiziqish bildiradi. Uning aqliy dunyoqarashi kengayishida otasi va bobosito'plagan boy kutubxona zamin bo'ldi, u yerda ko'p vaqtini o'tkazardi.

Ulug'bek u vaqtlar o'lchovi bilan qaraganda, juda zo'r ta'lim olgan. Ajoyib xotira egasi bo'lib, u arab va fors tilini erkin egallagan, turk she'riyatini yaxshi bilgan, adabiy uslublarni egallagan va adabiy bahslarda ishtirok etgan. O'zi ham she'rlar yozgan. Ulug'bekning katta ishtiyoqi - bu astronomiya bo'lgan. Ulug'bek hayotining mazmuni va Qozizoda Rumi, Jamshid G'iyosiddin al Koshiy, Ali Qushchi kabi astronom izdosh-olimlar rasadxona qurilishiga turtki bo'lgan. Tadqiqotchi olimlarning fikricha, rasadxona qurilishi 1428-1429 yillan yakunlangan.

Rasadxona o‘z davrining nodir binosi bo‘lgan. Asosiy asbob - sekstant (burchak o‘lchagich) - janubdan shimol tomon meridian chiziqlari bo‘ylab mo‘ljallangan. Asosiy asbobdan tashqari, rasadxonada boshqa astronomik anjomlar ham bo‘lgan. Ehtimol, aniq astronomik kuzatishlarni amalga oshirishiga sekstantning o‘lchami, uning qulay tuzilishi, Ulug‘bekning bilimlari va uning sherigi sabab bo‘lgan. Buyuk astronom Ulug‘bek rahbarligi vaishtirokida rasadxonaning asosiy ishi “Zidjiy Ko‘rag‘oniy”, “Ulug‘bekning yulduzlar jadvali” tuzilgan. Kitobda ushbu Samarqand observatoriyasidan 1018 ta yulduz joylashuvi aql bovar qilmas aniqlikda, Gipparxdan so‘ng ilk bor belgilangan. Astronomik turkum yaratilishi jahon astronomiya fani xazinasiga qo‘shilgan ulkan hissa hisoblanadi. Bundan tashqari, rasadxonada ekliptikning ekvatorga qiyaligi va yulduz yilining uzunligini belgilash; sinusning bir burchakdagi ahamiyatini - muhim astronomik doimiylikni - verguldan so‘ng o‘n sakkizinchi belgigacha aniqlikda hisoblash bo‘yicha ishlar olib borilgan.

Buyuk olim bo‘lish bilan birga, Ulug‘bek kuchsiz sarkarda edi. Asosiy vaqtini rasadxonada o‘tkazar edi va davlat ishlariga kam vaqt ajratgan. Ulug‘bek hayoti davomida buyuk ishlar amalga oshirgan lekin uning to‘ng‘ich og‘li *ABDULATIF* buyrug‘i bilan o‘ldirilgan. Buyuk Ulug‘bekning fojiali o‘limidan so‘ng, uning yorqin yulduzi so‘nmadi. Ulug‘bekning sodiq shogirdi Ali Qushchi, ona Samarqandini tark etishga majbur bo‘lib, Ulug‘bekning “Zidjiy Ko‘rag‘oniy” kitobini Ovrupaga olib chiqib ketadi. Keyinchalik kitob ko‘plab olimlar avlodining mulkiga aylandi. Ulug‘bekning ismi va mehnatlari Ovrupa va Osiyo olimlari orasida mashhur bo‘ldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ahmedov, B. Amir Temur va Temuriylar davri tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston, 1996.
2. Ahmedov B. Mirzo Ulug‘bek hayoti va faoliyati. – Toshkent: Fan.
3. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, Ulug‘bek maqolasi.